

BILDUNG NEUER WÖRTER VON WORTSTÄMMEN UND MOTIVIERTHEIT IN DER DEUTSCHEN SPRACHE

Nurnazarov Ernazar Duysenbay uli

Englischlehrer an der Schule Nr. 2 in der Stadt Nukus

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13913075>

Annatation: Dieser Artikel wurde über neue Wörter im Deutschen und die Fragen der Motivationsbildung erzählt.

Schlüsselwörter: Wörter, linguistischer Terminus, Grundbegriff, Differenzierungen, Semantische, Syntaktische, Phonologische.

Wer von der Wortbildung und der Bildung neuer Wörter in einer Sprache sprechen will, setzt voraus, dass es Wörter gibt, dass das Wort im Zeichensystem der Sprache „als definierbare Einheit gegeben ist und nicht nur jeweils als sekundärer Komplex der Einzelrede, also in jedem Fall als Gelegenheitsbildung des Sprechers erzeugt wird“ (Erben 2006: 18).

Man kann mit Recht sagen, dass es für den Begriff Wort zahlreiche sprachwissenschaftlich uneinheitliche und kontroverse Definitionsversuche gibt (vgl. Bußmann 2002: 750).

Wort als linguistischer Terminus ist ein nicht einheitlich definierter Grundbegriff, der für verschiedene Ebenen des Sprachsystems verwendet wird. Der Terminus ist vielfachen terminologischen Differenzierungen unterworfen. So wird mit Wort eine Einheit bezeichnet, die aus Buchstaben besteht und mit einer Vorstellung und einer bestimmten Bedeutung verbunden ist (vgl. Schmidt 1985: 41).

Es ist hier notwendig zu erwähnen, dass das Wort zwei Seiten seines Wesens zeigt, und zwar eine innere und äußere Seite. Die äußere Seite ist in seiner materiellen Existenz gegeben. Die innere Seite oder Bedeutungsseite besteht darin, dass das Wort etwas bezeichnet oder etwas bedeutet, es geht hier also um den Sinn, den es trägt (vgl. Eisenberg 2006: 209).

Man unterscheidet zwei verschiedene Auffassungen von „Wort“. Zum Einen geht es um „Wörter“ als lexikalische Einheiten, die in Wörterbüchern gesammelt werden. Zum Anderen geht es um „Wörter“ als Einheiten, aus denen Sätze gebaut werden können und in diesem Sinne Teil eines Kontextes bilden (vgl. Heuer 2006: 42). Zum Beispiel besitzt das Wort Tier manchmal einen anderen Anteil an der Konstitution der Bedeutung im Kontext. So ist beispielsweise in der Fabel der Löwe König der Tiere (unmenschlich) ein Mensch, der laut brüllt und sich wie ein Tier (menschenunwürdig) verhält (vgl. Fleischer 2001: 68). So kann man mit Recht sagen, dass die Bedeutung eines Wortes immer vom Kontext abhängig ist.

Wenn man das „Wort“ im Kontext betrachtet, dann versteht man es als Teil der Rede. Es ist der kleinste, relativ selbständige, als Einheit aufgefasste Redeteil, die kleinste relativ selbständige sprachliche Einheit aus Lautkomplex und Bedeutung bzw. der kleinste selbständige sprachliche Bedeutungsträger (vgl. Bußmann 2002:750, Fleischer 2001: 68).

Wenn wir uns mit „Wörtern“ beschäftigen, dann stellt sich uns eine wichtige Frage: wozu braucht man Wörter, warum entstehen neue Wörter und welche Funktion haben diese Wörter?

Mit dem Wort kann man seine Gefühle und Gedanken ausdrücken (Fleischer 2001: 68). So sind mit dem Wort semantische, syntaktische, phonologische Charakteristika gespeichert und dargestellt. Das wird am Beispiel des Lexems Hoffnung gezeigt:

- Semantische Charakterisierung: Das Wort Hoffnung zählt durch das Suffix **-ung** zu den femininen Substantiven und bedeutet Optimismus und Zukunftsglaube.

- Syntaktische Charakterisierung: Das Suffix **-ung** leitet ein Substantiv von einem Verb ab. Mit diesem Suffix ist das Genus des Substantivs als Femininum festgelegt.

- Phonologische Charakterisierung: Das Wort Hoffnung trägt den Wortakzent auf dem Basismorphem Hoff. Dieser Akzent ist durch die Regel festgelegt, dass bei der Ableitung mit *-ung* der Akzent auf dem Stammwort Hoffnung liegen muss.

Die Wörter als sprachliche Zeichen, als Symbole für die außersprachliche Realität, besitzen in der Regel zwei Funktionen. Einmal weisen sie auf Einzelwesen und Erscheinungen hin.

Erben begründet den Bedarf an neuen Wörtern damit, dass, die geistig-sprachliche Auseinandersetzung mit der vielseitigen und veränderlichen Wirklichkeit weitergeht, und nach wie vor die kommunikative Notwendigkeit besteht, alles, was man kennenlernt oder lehrt, auch nennen zu müssen.“ (Erben 2006: 21f.)

Es lässt sich bemerken, dass die Wörter entweder einfach oder komplex sind. Sie werden als einfach bezeichnet, wenn sie nur aus einem Morphem bestehen, und als komplex, wenn sie aus zwei oder mehreren Morphemen bestehen. So bildet man beispielsweise aus dem einfachen Wort Tuch das komplexe Wort Handtuch, indem man zu dem lexikalischen Basismorphem andere Morpheme hinzugibt. Das sprachliche Phänomen der Bildung komplexer Wörter aus einfachen Wörtern wird allgemein als „Wortbildung“ bezeichnet (vgl. Naumann 2000: 4).

References:

1. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache [Текст]/ W. Fleischer, Aufl.: Leipzig, 2012.
2. Bergmann M. Wörter zur Wahl. Klett, Stuttgart 1970, Aufl. 2003.
3. Munske W. Deutsche Wortbildung in Grundzügen (Schriften des Instituts für deutsche Sprache 8). Berlin & New York: De Gruyter 2009.